

UOK:631.4

OZIQ-OVQAT XAVFSIZLIGINI TA'MINLASHDA EKOLOGIK TOZA MAHSULOTLAR YETISHTIRISHNING O'RNI

Qudratov Gulom Donayevich

Qarshi davlat universiteti o'qituvchisi

***Annotatsiya.** Hozirgi kunda dunyoda qishloq xo'jaligini rivojlantirishda inson salomatligi uchun xavfsiz, aholining sog'lom bo'lish davomiyligini oshirishga yordam beradigan ekologik toza mahsulotlar ishlab chiqarishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Ishlab chiqarishning ekologik xavfsizligi bilan bog'liq muammolarni hal etish, shuningdek, aholini ekologik toza mahsulotlar bilan ta'minlash uchun organik qishloq xo'jaligi hajmini oshirish nafaqat iqtisodiy, balki ijtimoiy va demografik ahamiyatga ega. Ushbu maqolada Respublikamizda oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlashga qaratilgan mahalliy organik mahsulotlar ishlab chiqarishni rivojlantirish va qo'llab-quvvatlash maqsadida aholining yuqori sifatli oziq-ovqat mahsulotlariga bo'lgan ehtiyoji tahlil qilinadi. Xususan, maqolada O'zbekiston qishloq xo'jaligiga ekologik toza mahsulotlar kontseptsiyasini joriy etishning bugungi kundagi afzalliklari va istiqbollari e'tibor qaratiladi.*

***Kalit so'zlar:** oziq-ovqat xavfsizligi, innovatsion texnologiyalar, fermer xo'jaliklari, tomchilatib sug'orish, GIS texnologiyalari, klasterlar, organik mahsulotlar, qishloq xo'jaligi texnologiyalari integratsiyasi.*

***Аннотация.** В настоящее время при развитии сельского хозяйства в мире особое внимание уделяется производству экологически чистой продукции, безопасной для здоровья человека и способствующей увеличению продолжительности здоровья населения. Увеличение объемов органического сельского хозяйства в целях решения проблем, связанных с экологической безопасностью производства, а также обеспечения населения экологически чистой продукцией, имеет не только экономическое, но и социальное и демографическое значение. В данной статье анализируется потребность населения в качественных продуктах питания с целью развития и поддержки производства местной органической продукции, направленного на обеспечение продовольственной безопасности в нашей Республике. В частности, в статье акцентируется внимание на современных преимуществах и перспективах внедрения концепции экологически чистой продукции в сельское хозяйство Узбекистана.*

***Ключевые слова:** продовольственная безопасность, инновационные технологии, фермерские хозяйства, капельное орошение, ГИС-технологии, кластеры, органическая продукция, интеграция агротехнологий.*

***Annotation.** Currently, in the development of agriculture in the world, special attention is paid to the production of environmentally friendly products that are safe for human health and help to increase the duration of the population's health. Increasing the volume of organic agriculture in order to solve problems related to the ecological safety of production, as well as to provide the population with ecologically clean products, is not only of economic, but also social and demographic importance. This article analyzes the population's need for high-quality food products in order to develop and support the production of local organic products aimed at ensuring food safety in our Republic. In particular, the article focuses on the current advantages and prospects of introducing the concept of ecologically clean products to the agriculture of Uzbekistan.*

***Key words:** food security, innovative technologies, farms, drip irrigation, GIS technologies, clusters, organic products, agricultural technology integration.*

Kirish. Avvalo, aytish keraki, ekologik toza mahsulotning ilmiy sinonimi organik mahsulot, deb ataladi. Organik mahsulotlar deganda organik so'zi "cheklangan" ma'nosini anglatib, qo'shimcha mineral o'g'itlarsiz va boshqa texnogen ta'sirlarsiz mahsulot yetishtirish yoki tabiiy toza xomashyolardan olingan zamonaviy texnologiyalar asosida yetishtirilgan mahsulotlardir. Bugungi kunda dunyoning rivojlangan mamlakatlarida organik-ekologik toza mahsulot yetishtirish va unga bo'lgan talab tobora ortib bormoqda. Evropa bozorida ekologik toza mahsulotlar hajmi 1997 yilda 5 milliard dollorni, 2000 yilda 9.5 milliard dollorni, 2005 yilda oziq-ovqat mahsulotlarining 10 foizidan ortig'ni tashkil etgan [1].

Oziq-ovqat xavfsizligi butun dunyo mamlakatlari oldida turgan eng dolzarb vazifalardan biridir. BMT ham bugun oziq-ovqat mahsulotlarini yetishtirish va ularni taqsimlash bo'yicha yondoshuvni mutloqo o'zgartirish vaqti kelganini ta'kidlayapti. Zero, ideal holatda qishloq, o'rmon va baliqchilik xo'jaliklari barcha oziq-ovqat bilan to'liq ta'minlash va odamlar uchun risoladagidek daromad manbaini yaratib berishga qodir [2], jumladan, O'zbekistonda ham raqobatbardosh pozitsiyalarni mustahkamlashning asosiy omiliga aylanmoqda. So'nggi yigirma yillikda qishloq xo'jaligida ekologik jihatlarga e'tibor kuchayib bormoqda, bu tuproq sifatini yaxshilash va ekologik muvozanatni saqlashga yordam beradi. Amerika Qo'shma Shtatlari, Yaponiya va Yevropa Ittifoqidagi fermerlar an'anaviy usullarga muqobil taklif qilib, organik dehqonchilik usullariga tobora ko'proq o'tmoqda. BMT ma'lumotlariga ko'ra, organik dehqonchilikka o'tish, hosildorlikning potentsial pasayishiga qaramay, fermerlarning daromadlarini 300% ga oshirishi mumkin [3]. Organik qishloq xo'jaligi tashqi resurslardan cheklangan foydalanish bilan yopiq ishlab chiqarish siklini o'z ichiga oladi, bu uning barqarorligini oshiradi. Shu bilan birga, ekologik toza amaliyotlarni amalga oshirish muammolarga duch keladi, jumladan, yuqori loyiha xarajatlari va cheklangan sertifikatlangan yerlar, shuningdek, mahsulotlarni tayyorlash va saqlashdagi qiyinchiliklar mavjud. O'zbekiston Davlat statistika qo'mitasi ma'lumotlariga ko'ra, mamlakatimiz umumiy hududining 55 foizi yoki 4,74 million gektar yer (8,64 million gektar) qishloq xo'jaligiga mo'ljallangan yerlardir.

O'zbekiston Respublikasi 448,9 ming kvadrat kilometr maydonni egallaydi va Amudaryo va Sirdaryo oralig'ida joylashgan. Uning hududining uzunligi g'arbdan sharqqa 1425 kilometr, shimoldan janubgacha esa 930 kilometrni tashkil etadi. Mamlakat hududining 4/5 qismini tekisliklar tashkil etadi, ular orasida Turon tekisligi alohida ajralib turadi. O'zbekistonning sharqi va shimoli-sharqida Tyan-Shan va Pomir tog' tizmalari, shuningdek, dengiz sathidan 4643 metr balandlikda joylashgan mamlakatning eng baland nuqtasi joylashgan.

O'zbekiston mintaqa davlatlari orasida eng yuqori aholi zichligiga ega bo'lib, 1 kvadrat kilometrda 51,4 kishini tashkil etadi. Mamlakatda har gektar sug'oriladigan yerga 8 kishi to'g'ri keladi. Aholining o'sishi sug'oriladigan yerlar maydonining ko'payishidan sezilarli darajada oshmoqda. So'nggi 30 yilda aholi jon boshiga to'g'ri keladigan sug'oriladigan yerlar maydoni aholi sonining o'sishi hisobidan qariyb 25 foizga, 0,23 gektardan 0,16 gektarga qisqardi. Osiyo taraqqiyot banki ma'lumotlariga ko'ra, agar hozirgi tendentsiyalar davom etsa, keyingi 30 yilda sug'oriladigan yerlar maydoni yana 20-25 foizga qisqaradi [4]. Qulay iqlim sharoitiga qaramay, suv resurslarining yetishmasligi tufayli qishloq xo'jaligi yerlarini kengaytirish cheklangan. Suv resurslari cheklangan O'zbekistonda sug'orishning jahon amaliyotiga moslashtirilgan ilg'or va resurslarni tejaydigan usullarini joriy etish ayniqsa dolzarbdir. Qurg'oqchil zonada joylashgan O'zbekistonda suv resurslari cheklangan [5].

Тадқиқот усуллари. Tadqiqotchilar R.X.Ayupov, M.Yu.Jumaniyazovalar ma'lumotlariga ko'ra GIS texnologiyasidan foydalanish ushbu muammolarni hal qilish, hosildorlikni oshirish va xarajatlarni kamaytirish imkonini beradi. Bunday texnologiyalarning misoli tomchilatib sug'orishdir: namlik datchiklari tuproqqa o'rnatiladi, namlik tanqisligi aniqlanganda tizimni avtomatik ravishda

faollashtiradi. Bu suvni tejashga va hosilni ortiqcha namlikdan himoya qilishga yordam beradi. Yana bir misol, qishloq xo'jaligi texnikasida aniq purkash va o'g'itlash uchun navigatsiya tizimlaridan foydalanish, bu kimyoviy moddalardan ortiqcha yoki kam foydalanishning oldini oladi va noto'g'ri ishlov berish natijasida hosilning nobud bo'lish xavfini rentabelligini oshirish, resurslardan samaraliroq va tejamkor foydalanishni ta'minlaydi [6].

Тадқиқотнинг натижаси ва муҳокамаси. Fan-texnika jadal rivojlanayotgan, ekologik vaziyat yomonlashayotgan zamonaviy dunyoda sifatli va ekologik toza oziq-ovqat mahsulotlariga qiziqish ortib bormoqda. Bu tendentsiyani O'zbekiston Prezidenti Sh.Mirziyoev alohida ta'kidlab, qishloq xo'jaligida islohotlar o'tkazish, yer va suv resurslaridan samarali foydalanish bo'yicha ilg'or texnologiyalarni joriy etish zarurligini oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlashga qaratilganini ta'kidlaganlar [7]. Hozirgi vaqtda agrosanoat majmuasining asosiy vazifasi nafaqat mahsulot hajmiini oshirish, balki inson salomatligi uchun xavfsiz, ekologik toza mahsulotlar yaratishdan iborat. So'nggi yillarda organik mahsulotlarning xalqaro savdosi sezilarli darajada o'sib 66 milliard yevroga yetdi. Ushbu mahsulotlarga talab oshgan asosiy mintaqalar Shimoliy Amerika va Yevropadir. Bozorda 24,3 milliard evro bilan AQSh yetakchilik qilmoqda, ikkinchi o'rinda Yevropa Ittifoqi (22 milliard yevro va 10 million yevro) va Xitoy 2,4 milliard yevro bilan bormoqda.

MDH davlatlarida, ham ekologik toza, narxi an'anaviy mahsulotlarga nisbatan ikki-uch baravar qimmat bo'lib, ushbu mahsulotlarga talab ortib bormoqda. Shu munosabat bilan, organik qishloq xo'jaligi sohasida ishlab chiqarishga yangi talablar qo'yiladi: mahsulotning tabiiy tarkibini saqlash, aholi salomatligini ta'minlash, kimyoviy moddalardan foydalanmasdan va toksik elementlar, mikotoksinlar, antibiotiklar, gormonlar va boshqalardan foydalanmasdan yuqori biologik sifatni kafolatlash. O'zbekistonda ham organik mahsulotlarga talab sezilarli darajada ortib bormoqda, bu esa respublika qishloq xo'jaligida ushbu sohani rivojlantirish muhimligidan dalolat beradi.

Mamlakatimiz qishloq xo'jaligi sohasida amalga oshirilayotgan chuqur islohotlar sharoitida organik mahsulotlar ishlab chiqarish va iste'mol qilish jarayonlarini amalga oshirish istiqbolli yondashuvni ifodalaydi. Kutilgan natijalarga erishish uchun bir qator asosiy tadbirlarni amalga oshirish zarur. Eng avvalo, ekologik toza mahsulotlar ishlab chiqarishni tartibga soluvchi normativ-huquqiy bazani yaratish muhim ahamiyatga ega. Bu mazkur sohani rivojlantirish uchun zarur zamin yaratadi. Organik mahsulotlar sifatini oshirish uchun, ayniqsa, qishloq xo'jaligi va dehqon xo'jaliklarida ishlab chiqaruvchilarning bilim va tajribasini oshirishga harakat qilish kerak. Organik dehqonchilik mahsulotlarini sertifikatlash tizimini joriy etish iste'molchilarning mahsulotlarga ishonchini ta'minlashning ajralmas qismi hisoblanadi. Keyingi qadam turli hududlarning iqlim sharoitlarini tahlil qilish va shu sharoitlarga moslashtirilgan tegishli agrotexnologik tadbirlarni ishlab chiqishdan iborat. Shuningdek, barqaror ishlab chiqarishni ta'minlash uchun tajriba maydonlarida mahsulotning turli navlarini sinovdan o'tkazish, zararkunandalar va kasalliklarga qarshi samarali biologik kurash usullarini ishlab chiqish zarur. Tayyor organik mahsulotlarni sotish bo'yicha ixtisoslashtirilgan do'konlarning tashkil etilishi iste'molchilarga bunday mahsulotlarning afzalliklari haqida to'liqroq tushuncha beradi. Xom ashyoni qo'shimcha qayta ishlash va organik materiallardan tayyor mahsulot ishlab chiqarish mahsulotlar assortimenti xilma-xilligi va bozor raqobatbardoshligini oshirishga xizmat qilmoqda.

Xulosa. Klaster va Fermer xo'jaliklari va qayta ishlash korxonalarini o'rtasidagi munosabatlarni tartibga solishning tashkiliy-huquqiy mexanizmlari xalqaro sifat standartlariga muvofiq yaratilgani, shuningdek, ekologik toza mahsulotlar eksportini qo'llab-quvvatlash bo'yicha rag'batlantirish choralari joriy etilgani mazkur sohani samarali rivojlantirishga xizmat qilmoqda. Bu standartlar va mahsulotlarni sertifikatlash ilg'or yuqori texnologiyali innovatsion yechimlarga asoslangan tovar va xizmatlar aylanmasini oshirishga yordam beradi.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. Tillayev R. Ekologik toza mahsulot nima?. Adolat gazitasi №24 2016.
2. Xolmurodov P., Rahmatov M., Zaripov B., Shukurov A. Oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash-davr talabi....Xalq so'zi gazetasi 15.10.2019.
3. Мазурова А., Богданов В. Роль ведения органического сельского хозяйства в экосистемах стран мира // Вестник СПбГУ. Науки о Земле. 2009. №2. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/rol-vedeniya-organicheskogo-selskogo-hozyaystva-v-ekosistemah-stran-mira> (дата обращения: 11.01.2024).
4. Абдурахманов М., Рахимов Я. Состояние земельных ресурсов в республике Узбекистан // Территория науки. 2017. №4. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/sostoyanie-zemelnyh-resursov-v-respublike-uzbekistan> (дата обращения: 11.01.2024).
5. Абдурахманов М., Рахимов Я. (2017). Состояние земельных ресурсов в республике Узбекистан. Территория науки, (4), 74-77.
6. Аюпов Р.Х., Джуманиязова М.Ю. Цифровая трансформация в сельском хозяйстве республики Узбекистан // Международный журнал гуманитарных и естественных наук. 2019. №5-4. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/tsifrovaya-transformatsiya-v-selskom-hozyaystve-respubliki-uzbekistan> (дата обращения: 11.01.2024).
7. Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева к Олий Мажлису от 28 декабря 2018 года.